

QUAIS SÃO AS DIFICULDADES DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS?

Jaqueline Alves Lopes, Faculdade de tecnologia da zona leste,
jaqueline.lopes@fatec.sp.gov.br
Nalanda da Silva Alves, Faculdade de tecnologia da zona leste,
nalanda.alves@fatec.sp.gov.br
Magali de Carvalho Silva, Faculdade de tecnologia da zona leste,
magali.silva01@fatec.sp.gov.br
Claudia Auxiliadora de Andrade Geretto, Faculdade de tecnologia da zona leste,
claudia.gerotto@fatec.sp.gov.br
Jose Carlos Hoelz, Faculdade de tecnologia da zona leste,
jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *As discussões sobre a incorporação das PCD's são importantes para que isso aconteça de fato, por isso as pesquisas sobre o tema tendem a desenvolver e aprimorar esse processo. Neste artigo, foi possível escrever resenhas das pesquisas e das discussões dos principais autores sobre o tema, entrevistar funcionários diretamente relacionados ao processo de recrutamento e seleção, foram delineadas e comparadas as respostas obtidas para traçar o perfil das dificuldades. Os resultados obtidos apontam para melhorias que podem ser aplicadas nas organizações para que promovam verdadeiramente a integração e a inclusão. Não há dúvida de que, para alcançar a verdadeira inclusão, as pessoas com deficiência devem se tornar parte integrante dos objetivos da empresa para que esses colaboradores possam permanecer efetivamente no mundo do trabalho. Para empresas socialmente responsáveis que não fazem da contratação de pessoas com deficiência uma obrigação legal, a inclusão torna-se um compromisso e parte de sua política de responsabilidade social.*

Palavras-chave. *Pessoas com deficiência, inclusão, capacitação e seleção.*

ABSTRACT. *Discussions about the incorporation of PCD are important for this to actually happen, therefore, research on the subject tends to develop and improve this process. In this article, it was possible to write reviews of research and discussions of the main authors on the subject, interview employees directly related to the recruitment and selection process, the answers obtained were outlined and compared to outline the profile of the difficulties. The results obtained point to improvements that can be applied in organizations to truly promote integration and inclusion. There is no doubt that to achieve true inclusion, people with disabilities must become an integral part of the company's goals so that these employees can remain effectively in the world of work. For socially responsible companies that do not make hiring people with disabilities a legal obligation, inclusion becomes a commitment and part of their social responsibility policy.*

Keywords. *People with disabilities, inclusion, capitation and selection.*

1. INTRODUÇÃO

Tornando-se notório o quanto a evolução social tem sido marcada pelos movimentos de inclusão, o mercado de trabalho como parte integrante da vida e do desenvolvimento humano não deixaria de passar por essas mudanças, diante de projetos e ações grandes empresas destacam-se no mercado trazendo total apoio aos ingressantes. Historicamente ligados ao diferente, a discriminação e exclusão

sendo diretamente associado às pessoas portadoras de deficiência, hoje conhecidas como (PcD), ainda que moderadas e de melhor aceitação, as políticas públicas foram criadas e desenvolvidas afim de propiciar dignidade, igualdade, oportunidade e respeito social.

A concretização dos direitos desse grupo social ocorreu um pouco tardia apenas no Século XX, mais precisamente em 1981 sendo declarado pela ONU o ano da pessoa deficiente. Porém empresas nas quais apresentam o cenário desrespeitoso e desleal, tornando as vagas excludentes, optando por portadores de deficiência de baixo impacto, cumprindo apenas a legislação e descumprindo seu papel social. Dallari afirma que, “o trabalho permite à pessoa humana desenvolver sua capacidade física e intelectual, conviver de modo positivo com outros seres humanos e realizar-se integralmente como pessoa. Por isso o trabalho deve ser visto como um direito de todo ser humano” (2004, p. 57).

Trazendo esse assunto como participante da rotina dos gestores de Recursos Humanos, consolida os desafios encontrados nos processos seletivos e no recrutamento de pessoas com deficiência, a grande relevância na abordagem deste tema concentra-se na propagação da igualdade e do respeito aos direitos concedidos e batalhados pelas pessoas com deficiência.

Este artigo objetiva a atuação das empresas nas contratações de pessoas com deficiência, evidenciando os caminhos traçados nas seletivas e as possíveis dificuldades elencadas dentro deste processo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

Segundo o Artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2001), pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Os tipos de deficiências são:

- “a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
- b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
- c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
- d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, [...]” (DECRETO Nº 5.296, 2004)

2.2 OS DIREITOS QUE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS POSSUEM

Sólera (2008) observa que um processo efetivo de inclusão de pessoas com deficiência ocorreu na década de 1990, vinculado à implementação da Lei de Cotas em 1999.

As estratégias que conseguiram incluir pessoas com deficiência nas organizações se baseiam na eliminação de práticas discriminatórias e criam condições para a presença voluntária de profissionais com deficiência. tenham reconhecimento baseado naqueles cujo cerne é uma simples desculpa legal (Pastore, 2000).

De forma complementar, Miranda e Souza (2020), relatam que a Constituição Federal do Brasil foi muito importante na integração e no acolhimento de pessoas com deficiência, criando leis que garantem a melhoria de condições de vida, educação especial gratuita, assistência e sobretudo, reabilitação e o retorno à vida econômica e social do país. Em 11 de dezembro de 1990, foi aprovada a Lei nº 8.112, que mudaria o rumo da batalha pela integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois essa lei utiliza apenas o ordenamento jurídico dos municípios, sindicatos e funcionários federais. Fundações de direito público, que garante no Art. 5º dispõe que:

As pessoas com deficiência é garantido o direito de se inscrever em concursos públicos para cargos cujas descrições correspondam às suas deficiências; será reservado para tais pessoas no máximo 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. Essa lei garante aos empregados o direito de concorrer em concurso público para cargos compatíveis com sua deficiência, e 20% das vagas oferecidas no edital devem ser reservadas para pessoas com deficiência.

Para garantir o acesso ao trabalho, foi garantido pela Lei nº 8.213, de 2 de julho de 1999, mas entrou em vigor no final de de 1.999, quando foi editado o Decreto nº 3.298, que obriga as empresas com mais de 100 trabalhadores para pagar uma determinada porcentagem de uma pessoa com deficiência, desde que o trabalho corresponda à sua doença, de acordo com as seguintes cotas:

- Até 200 trabalhadores: 2%
- 201 a 500 trabalhadores: 3%
- 501 por 1000 trabalhadores: 4%
- Mais de 1001: 5%

Sasaki (2006), confirma que uma empresa inclusiva é aquela que acredita no valor da diversidade das pessoas e admira as diferenças individuais, faz mudanças de gestão, ajusta o ambiente físico da empresa, ajusta as ferramentas de trabalho e oferece treinamento para todos os funcionários no quesito de inclusão.

2.3 INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO

Conceitua-se a Inclusão Social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas e a sociedade buscam, em parcerias, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. (SASSAKI, 1999, p.3).

De acordo com Visentini (2021), a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é algo muito importante, pois essas pessoas tem os mesmos direitos a todos os cidadãos, mas nem sempre

nas organizações ocorre a inclusão dos mesmos. Estudos nacionais e internacionais mostram que as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam para entrarem, se manterem e crescerem dentro das empresas é resultado da falta de preparo das organizações em relação ao ajustes necessários nos procedimentos de trabalho.

Para Vieira (2018), o trabalho de inserção não deve acontecer de maneira isolada, como medida do processo corretivo e adaptativo, mas torna-se uma prática regular, consistente com a política organizacional. Segundo ele, desenvolver Processo de recrutamento e seleção construído em torno da diversidade, torna o processo normal e não mais um desafio.

2.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

O recrutamento é uma variedade de técnicas e mecanismos destinados a trazer para as organizações candidatos profissionalmente qualificados, que possam preencher cargos e fornecer qualificações para as empresas (CHIAVENATO, 2009).

Antes de realizar o recrutamento e seleção de pessoas com deficiência é necessário preparo profissional e condições estruturais e sociais no ambiente de trabalho em que a pessoa com essas pessoas serão Incluídas. É essencial que as organizações instituem práticas e as divulguem dentro da empresa, demonstrando seus valores culturais e tornando as relações entre os colaboradores mais harmoniosa. O objetivo do recrutamento e seleção é de atrair candidatos com qualificação e selecionar o mais adequado para ocupar determinada função específica dentro da organização, de modo a manter ou aumentar a eficiência e produtividade, para isso é de extrema importância que as empresas se adequem para atender as pessoas com deficiência e fazer um bom recrutamento e seleção das mesmas. (SILVA, 2017).

Segundo Vasconcelos (2021) Os resultados da captação e seleção destacam os desafios mais importantes relacionados ao recrutamento de funcionários nas empresas. Assim, os resultados mostram que apesar dos esforços para incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o caminho para a inclusão ainda é difícil. Mas não se trata apenas de acolher pessoas com deficiência, mas também de fornecer competências para que possam desenvolver as suas competências e permanecer na organização, tendo em conta fatores de desempenho predefinidos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada na pesquisa foi a metodologia qualitativa, pois segundo Sá, Lemos e Cavazotte, (2014) para ter a base bibliográfica é necessário o uso de um estudo bibliográfico de pesquisas já existentes. A pesquisa também foi exploratória pois ela possibilita a análise dos dados através das experiências vivenciadas pelos entrevistados através de pesquisa de campo.

A pergunta norteadora utilizada para mapear este projeto é: quais são as dificuldades na contratação e seleção de pessoas com deficiência, de forma que foram realizadas entrevistas com profissionais da área de recrutamento e seleção, utilizando o questionário semiestruturado.

As entrevistas foram direcionadas a partir de dezesseis perguntas que foram aplicadas para quatro profissionais da área. Todos possuem experiência em seleção e contratação de pessoas com

deficiência. Duas das entrevistas foram realizadas presencialmente e foram gravadas através do gravador de voz do celular, com duração em média de uma hora, as outras duas foram realizadas via WhatsApp. Para registrar os resultados obtidos, as entrevistas foram transcritas de forma literal no word. Foi assegurado a cada um dos participantes a sua privacidade e a escolha de participar ou não da entrevista. Todos estavam cientes da gravação e que posteriormente suas respostas seriam transcritas para compor o artigo. Os dados coletados busca refletir sobre o processo de inclusão de pessoas com deficiência nas empresas, como as organizações empregam pessoas com deficiência e qual o impacto das cotas nas contratações de deficientes.

Após a coleta e análise de dados foi feita a divisão e análise de categorias, utilizando o método adaptado a partir de Flores (1994).

Tabela 1: Lista de entrevistados da análise qualitativa

Entrevistado	Idade (anos)	Gênero	Graduação	Tempo de Experiência Profissional	Cargo
01	33	Masculino	Recursos Humanos	15 anos	Analista gerente de gestão
02	42	Masculino	Recursos Humanos	14 anos	Gestor de recursos humanos
03	70	Masculino	Psicologia	30 anos	Psicólogo
04	44	Feminino	Recursos Humanos	13 anos	Gestor de recursos humanos

Fonte : Autores (2022).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio de quatro transcrições textuais que surgiram das entrevistas, foi possível identificar quais são as dificuldades na seleção e capacitação de pessoas com deficiência e se as empresas só procuram apenas cumprir a lei, sem se preocupar com a efetiva integração e condições de trabalho dos profissionais admitidos. Além disso, reforça a capacidade que essas pessoas com deficiência tem para avançar em outras áreas. A discussão também coincide com a bibliografia pesquisada.

Tabela 1 – Metacategoria “É realizado um pré-planejamento para a contratação de pessoas com deficiências”

Código	Definição da Categoria	Respostas
--------	------------------------	-----------

IPRS	Inclui alusões sobre planejamento para o processo de recrutamento e seleção	<p>R1: Sim, o recrutamento segue sempre um processo pré-definido.</p> <p>R2: Sim Começamos com mapeamento de perfil, divulgação das Vagas, triagem, entrevistas e finalizamos com entrevistas com os gestores.</p> <p>R3: Olha um pré-planejamento não, mas assim todo processo ele já é aberto tanto para PCD tanto para não PCD, então assim pode se dizer que sim, a gente já tá preparado para qualquer pessoa que vir.</p> <p>R4: Então nos aplicávamos testes psicológicos é tinha um chamado D48 e o teste de personalidade chamado 16 PF, 16 fatores de personalidade ai utilizei também.</p>
-------------	--	---

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

De acordo com as respostas é exencial a execução de um pré planejamento para o recrutamento e seleção, os entrevistados realizam em suas empresas um pré-planejamento para a captação de pessoas com deficiência e que o processo é para todos os tipos de candidatos independente da vaga oferecida.

Tabela 2 – Metacategoria : “Pontos fortes na aplicação da lei”

Código	Definição da Categoria	Respostas
IQFL	Inclui alusões sobre quais são os pontos fortes da lei	<p>R1: A lei para inclusão, assim como todas as políticas afirmativas, é de extrema importância para promover e assegurar os direitos à inclusão social por meio do trabalho a todos aqueles que são assistidos por ela.</p> <p>R2: obrigatoriedade da contratação.</p> <p>R3: Ponto forte que apara né, olha para quem é PCD, o PCD ele foi muito ignorado, não tinha nada que o aparava.</p> <p>R4: Eu acho essa lei ela veio realmente pra dá uma oportunidade aos talentos que estão escondido então você tem muitos PCDS talentos PCDS que estavam Escondido e agora eles estão vindo à tona, a talvez falte aí ainda Mais esclarecimento porque existe a lei, mas não existe o diálogo em Torno da lei.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

De acordo com as respostas, percebe-se a importância da Lei 8.231 tanto para as pessoas com

deficiência como para as organizações, por meio da lei essas pessoas possuem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e conseguirem mostrar seu potencial. Do mesmo modo as empresas acabam sendo beneficiadas através da inclusão de pessoas com deficiência, pois a contratação delas possui um grande potencial para desenvolvimento de novos talentos.

Tabela 3 – Metacategoria : “Como é realizado a integralização das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho”

Código	Definição da Categoria	Respostas
IAAT	Inclui alusões a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho	<p>R1: Sim, inclusive a integração é junto com quem não é PCD, para fazer parte sim, mesmo que ele tenha dificuldade, pode até ser cadeirante, eu vou trazer alguém para dar o suporte e acompanhar o cadeirante, ele vai participar e fazer a integração igual todos, tem que ter inclusão.</p> <p>R2: Sim, todos os colaboradores, sem exceção, passam por processo de integração, baseados nas particularidades do cargo e equipe que irão compor.</p> <p>R3: Olha o que eu percebi na empresa é que quanto menos exclui-lo melhor, quanto menos fazer alguma coisa pra ele exclusiva melhor, então ele participa da integração junto com os demais funcionários, se ele tiver algum tipo de dificuldade, alguma limitação é tratada a parte, mas ele é colocado dentro do conjunto e da equipe em geral.</p> <p>R4: Sim, sempre é feito isso com todos os colaboradores.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Como é possível identificar na tabela é importante que a integralização engloba todas as pessoas da empresa independente das suas limitações. A inclusão de deficiente no mercado de trabalho demonstra a empatia das empresas com a diversidade e garante o acesso de todos no ambiente de trabalho. Uma organização o que da essas possibilidades tende a ter uma visão positiva no mundo corporativo e apresentar resultados mais produtivos.

Tabela 4 – Metacategoria : “Quais são as dificuldades na seleção e capacitação de pessoas com deficiência”

Código	Definição da Categoria	Respostas
ICEL	Inclui alusões sobre a conduta das empresas sobre a lei referente a pessoa com deficiência	R1: Como ponto negativo talvez se possa destacar a postura de algumas empresas que buscam apenas cumprir a lei, não se

preocupando com a efetiva integração e as condições de trabalho do profissional admitido.

R2: Sim, todos os colaboradores, sem exceção, passam por processo de integração, baseados nas particularidades do cargo e equipe que irão compor.

R3: Acho que o percentual de pessoas PCD nas empresas poderiam ser maiores, porque o que acontece, as empresas não só têm dificuldade em encontrar um profissional PCD para trabalhar, mas tem um problema geralmente quem é PCD falta muito, então as empresas ficam com um pé atrás para contratar, porque tem muita ausência

R:4 As empresas não estão prontas para assumir a inclusão e a obrigatoriedade

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Analisando as respostas é possível identificar que as empresas não estão preparados para cumprir a Lei nº 8.213, pois as organizações encontram grandes dificuldades na adequação das condições e práticas de trabalho para pessoas com deficiência. Além disso, pode se destacar que muitas empresas não buscam a efetiva inclusão de pessoas com deficiência, pelo simples fato de que a contratação de pessoas acaba com deficiências físicas leves, que não exijam alterações físicas nos ambientes de trabalho.

Figura 1 – Análise da capacitação e seleção de pessoas com deficiência

Fonte: Autores (2022).

5. CONCLUSÃO

No decorrer deste estudo pode-se observar que mesmo que alguns gestores acham difícil recrutar e selecionar pessoas com deficiência, pode ser uma tarefa muito simples se a empresa abordar bem, porque o processo não é muito diferente do processo de seleção para indivíduo sem deficiência. Muitas empresas criam suas próprias barreiras para não empregar pessoas com deficiência. E essas barreiras são expostas a outras empresas que acabam fazendo o mesmo. É verdade que o recrutamento e seleção dessas pessoas tem suas peculiaridades, mas no geral é um processo seletivo geral que requer apenas algumas modificações técnicas.

De acordo com a investigação, pode-se verificar que é necessário que a equipe que efetua a seleção deve estar preparada para viabilizar a contratação desse segmento, principalmente, precisa ter claro que as exigências a serem feitas devem estar adequadas às peculiaridades que caracterizam as pessoas com deficiência. Se isso não ocorrer vai ser exigido um perfil de candidato sem qualquer tipo de restrição, o que acaba por anular a contratação dessas pessoas. Como tal pode configurar uma espécie de fraude contra a Lei de Cotas, que foi criada justamente para abrir o mercado de trabalho para um segmento que não consegue competir em igualdade de condições com as demais pessoas.

Diante o exposto, é possível concluir que as organizações só conseguiram atingir a efetiva inclusão de pessoas com deficiência se elas promoverem um ambiente agradável, portanto para isso é necessário conscientizar os demais funcionários e ajustar as práticas para analisar os investimentos realizados pelas organizações para promover a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, como vagas reservadas em estacionamentos, elevadores, bebedouros com altura de instalação suficiente para cadeirantes, entre outros.

A nossa pesquisa científica contribui na ênfase para área de Recursos humanos, no fato que os pcds

são mais eficiente e produtivo como parte integrante da organização. Não só como cumprimento da lei.

AGRADECIMENTOS

Nossos agradecimentos são para os professores Bruno Figueiredo dos Santos, Daniel Ramos Deschauer, Gilmar Lima de Elua Roble, Janaína Rute da Silva Dourado, Solange Cristina Maida Bazzon, Jorgina Francisca Severino dos Santos e José Carlos Hoelz que contribuíram de alguma forma para a criação deste artigo, também para alguns colegas de sala que gentilmente nos auxiliaram com dúvidas e sugestões, por fim agradecemos a instituição Fatec Zona Leste que proporciona desafios como esse aos seus alunos, agregando grandemente em suas vidas acadêmicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 5.296 de 2 de Dezembro de 2004. Planalto, 2004-2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 07, nov. 2022.

BRASIL. Lei Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. **Institui a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência.** Brasília, DF. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm#:~:text=1.,por%20causa%20de%20sua%20defici%C3%Aancia>. Acesso em: 06 nov. 2022.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.** Tradução: Luciana de Oliveira da Rocha. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

CHIAVENATO, Idalberto. **Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talento à empresa.** 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2006. Único. 152 p.

DALLARI, D. A. **Direitos humanos e cidadania.** 2 ed, p. 112. São Paulo: Moderna, 2004.

DUARTE, Y. M., & Freschi, J. C. (2013). **O papel dos recursos humanos na contratação de Pessoas com Deficiência-PcD.** Revista Terceiro Setor & Gestão de Anais-UNG-Ser, 7(1), 21-30.

FLORES, J. G. (1994). Análisis datos cualitativos: Aplicaciones a investigación educativa. Barcelona: Latorre Literaria. istaOMBE, Francisco. **Recursos Humanos: Princípios e Tendências.** São Paulo: Saraiva, 2006.

MIRANDA, Eulália Xavier; SOUZA, Charleston Sperandio de. **Dificuldades da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.** Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v1. 2020/01 ISSN 2178-6925.

NASCIMENTO, Mauro Lúcio. **PCD Legal.** Disponível em: <https://www.pcdlegal.com.br/creditos/>. Acesso em: 06 nov. 2022.

SÁ, P. F.; LEMOS, A. H. C.; CAVAZOTTE, F. S. C. N. **Expectativas de carreira na contemporaneidade: o que querem os jovens profissionais?.** Revista ADM.MADE, v. 18, n. 2, p. 8-27, 2014.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão**: construindo uma sociedade para todos. 3. Ed. Rio de Janeiro: Wva, 1999. P. 176.

SILVA, Pablo Marlon Medeiros da; NETO, Manoel Pereira Rocha; BRITO, Lydia Maria Pinto; BARRETO, Laís Karla da Silva; GURGEL, Fernanda Fernandes. **Os desafios para a inclusão de pessoas com deficiência em organizações da construção civil**. HOLOS. Ano 33, vol. 7, p. 311-327, 2017.

VASCONCELOS, Flaviane Santiago de; MARANHÃO, Thércia Lucena Grangeiro. **Os desafios das empresas em contratar pessoas com deficiência**: Revisão Sistemática da Literatura. Id on Line Rev.Mult.Psic., Julho/2020, vol.14, n.51, p. 754-773. ISSN: 1981-1179.

VIEIRA, Fernando Bueno. **O papel do recurso humanos na inclusão de pessoas com deficiência**. Observatorio Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352, 2018.

VISENTINI, Susennara; SANTOS, Andressa Schaurich dos; LAURINI, Matheus Machado. **Contrataçã garante inusão? inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho**. Saber Humano, ISSN 2446-6298, V. 11, n. 19, p. 128-150, jun./dez. 2021.